

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА

Садиков Диёр Ровшанович

Магистрант 2-го курса специальности:
70230101-Лингвистика (русский язык)
Термезский государственный университет
Термез, Узбекистан
E-mail: sadikov.diyar@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматриваются имена собственные или онимы, в системе языка, их большое значение определённых функций. Так же классификация имён, с различных точек зрения учёных.

***Ключевые слова:** собственные имена, классификация, хремотонимы, эргонимы, хремотонимы, хрононимы, многоязычие и многокультурность.*

АННОТАЦИЯ

Ushbu ilmiy maqolada til tizimidagi o'ziga xos ismlar yoki onimlar, ularning ma'lum funktsiyalar uchun katta ahamiyati muhokama qilinadi. Shuningdek, olimlarning turli nuqtai nazaridan nomlarning tasnifi.

***Kalit so'zlar:** o'ziga xos ismlar, tasnif, xremonimlar, ergonimlar, rematonimlar, xrononimlar, ko'p tillilik va multikulturalizm.*

Имена собственные, или онимы, есть особый пласт лексики, где воплощаются не только структурная специфика какого-либо языка, но и менталитет, культура, традиции народа – носителя языка. Одинаковой классификации до сегодняшнего дня не выработано – учёные называют не одинаковое количество групп онимов. Учёные разделяют имена собственные не

только на известные нам классы, такие как антропонимы и топонимы, но и на мало известные – эргонимы (названия предприятий, учреждений, сообществ), хрематонимы (названия литературных произведений и печатных изданий), хрононимы (названия исторических периодов и событий)¹. Имена собственные выполняют определенные функции, такие как номинативная, идентифицирующая, дифференцирующая и коммуникативная, ещё они выражают оценочную, фатическую, дейктическую, аппеллятивную (призывную) функции.

Функции, более выделяющиеся, это оценочная и экспрессивная, они чаще встречаются в группе антропонимов, потому что они характеризуют человека, показывают определенные эмоции по отношению к нему. Эти функции могут быть реализованы через прозвища, как, например, вошедшее в историю прозвище, превращение имени собственного в знак какого-либо качества человека или ситуации. Изучение языка городской среды – одно из микронаправлений современной лингвистики. Категория имен собственных связана с этим направлением через функционирование эргонимов – группы онимов, именующих деловые объединения людей, такие как организации, учреждения, предприятия, корпорации, другие заведения и союзы². Их функционирование в городской среде выявляет лингвокультурные особенности этой среды, важной характеристикой которой нередко есть многоязычие и многокультурность. И.Н. Пучкова анализирует не только происхождение эргонимов, но также их формальные и семантические особенности.³ Они

¹ Бухонова О.А., Шустова И.Н. Функционирование имен собственных в англоязычной коммуникации // Семантико-когнитивные исследования. – Воронеж, 2019. – Вып. 10 / науч. ред. Стернин И.А. – С. 60–64.

² Картушина Е.А., Налетова Ю.А. Иноязычные элементы в языковом ландшафте Москвы в аспекте функциональной лингвистики // Текст, контекст, интертекст : сб. науч. статей по материалам Международной науч. конференции «XV Виноградовские чтения» (г. Москва, 3–5 марта 2018 г.): в 3 т. – Москва : Книгодел : МГУ, 2019. – Т. 3: Зарубежная филология. Философия. Междисциплинарные гуманитарные проблемы / отв. ред. Райкова И.Н. – С. 110–115.

³ Пучкова И.Н. Эргонимы в лингвистическом пространстве подмосковного города : (На примере г. Электросталь) // Текст, контекст, интертекст : сб. науч. статей по материалам Международной науч. конференции «XV Виноградовские чтения» (г. Москва, 3–5 марта 2018 г.): в 3 т. – Москва : Книгодел : МГУ, 2019.

образованы разными способами, среди которых главными являются трансонимизация, метонимия и метафора, словосложение, аббревиация, заимствование. Учёными хорошо рассмотрена трансонимизация. В некоторых названиях эргонимы отличаются огромным количеством иностранных слов из различных языков, но в их выборе прослеживается связь с культурой страны, ее образом и достижениями. На первом месте заимствования с английского языка. (IT-компания Internet Team). В таких эргонимах, пришедших из других языков, обязательно проявляется смысловая и культурная связь со образом страны, какой люди привыкли наблюдать. Например, французские названия присваиваются в основном учреждениям индустрии красоты: салон красоты La Reve («Мечта»), магазин профессиональной косметики «Мадемуазель М». Известность итальянской кухни и одежды обусловила появление эргонимов: «Пиццерия Джузеппе», «Пиццерия Паоло», магазин Prima Donna. Известность культуры Японии привела к появлению эргонимов: салон красоты «Сакура. Важной и выделяющейся чертой эргонимов на сегодняшний день, которые тоже связаны представителями определённой культуры, стала креолизация. Этот термин обозначает сочетание в одном названии компонентов, взятых с разных языков. Креолизация выражается в соединении разных языковых и культурных компонентов, в грамматике и орфографии наименований: пекарня «Лепешка тандырная», такси «GETАСервис», магазин «Mega Милано». Известна также креолизация, которая основалась на полимодальности вербального компонента и зрительного или слухового образа. Например, на вывеске салона Look первая буква имеет форму расчески; зрительное восприятие эргонима «Бар Акобама» ассоциируется с названием знаменитого бразильского пляжа Копакабана, а его аудиовосприятие аналогично имени бывшего президента США.

Мы можем заметить, что среди иноязычных эргонимов самыми популярными являются английские, которые здесь не ограничены темой передовых технологий и образования. Например, мужская парикмахерская Wall

street, ресторан Meeting, креолизованное название магазина одежды «Доброforever» (букв. добро навсегда). Очень много ресторанов, магазинов одежды и салонов красоты носят названия, придуманные из слов иноязычных: рестораны «Шале» и Chez Maman (букв. «У мамы»), магазин одежды Je t' aime, салон массажа Dolce Vita и т.д.

Имена собственные, являются частью языкового сознания народа. Языковое сознание – «совокупность психических механизмов порождения, обработки и хранения речи в сознании носителя того или иного языка»¹ [Махаев, 2019, с. 17].

Личные имена имеют огромное значение в жизни народа и одного человека в частности, ведь они могут многое рассказать о том, чему даё

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухонова О.А., Шустова И.Н. Функционирование имен собственных в англоязычной коммуникации // Семантико-когнитивные исследования. – Воронеж, 2019. – Вып. 10 / науч. ред. Стернин И.А. – С. 60–64.

2. Картушина Е.А., Налетова Ю.А. Иноязычные элементы в языковом ландшафте Москвы в аспекте функциональной лингвистики // Текст, контекст, интертекст: сб. науч. статей по материалам Международной науч. конференции «XV Виноградовские чтения» – Москва: Книгодел: МГУ, 2019.

3. Пучкова И.Н. Эргонимы в лингвистическом пространстве подмосковного города: (На примере г. Электросталь) // Текст, контекст, интертекст: сб. науч. статей по материалам Международной науч. конференции «XV Виноградовские чтения» Москва: Книгодел: МГУ, 2019.

4. Махаев М.Р. Актуальность семантических компонентов: (По результатам экспериментального исследования топонима «Грозный») // Семантико-когнитивные исследования. – Воронеж, 2019. – Вып. 10 / науч. ред. Стернин И.А. – С. 16–28.

¹ Махаев М.Р. Актуальность семантических компонентов: (По результатам экспериментального исследования топонима «Грозный») // Семантико-когнитивные исследования. – Воронеж, 2019. – Вып. 10 / науч. ред. Стернин И.А. – С. 16–28